

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ARTES VISUAIS
BACHARELADO EM DESIGN DE MODA

BRENDA GIOVANA DA SILVA

UM NOVO OLHAR PARA O ACERVO DIGITAL DO INSTITUTO ZUZU ANGEL:
ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LEGADO DA
MODA BRASILEIRA

GOIÂNIA
2024

BRENDA GIOVANA DA SILVA

UM NOVO OLHAR PARA O ACERVO DIGITAL DO INSTITUTO ZUZU ANGEL:
ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LEGADO DA
MODA BRASILEIRA

Trabalho de Conclusão de Curso de graduação apresentado à Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás como requisito para a obtenção do título de Bacharela em Design de Moda.

Orientadora: Profa. Ma. Gisele Costa Ferreira da Silva

GOIÂNIA

2024

Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG.

Silva, Brenda Giovana da

Um novo olhar para o acervo digital do Instituto Zuzu Angel:
[manuscrito] : Organização e Disponibilização de um legado da Moda Brasileira / Brenda Giovana da Silva. - 2024.
47 f.: il.

Orientador: Profa. Gisele Costa Ferreira da Silva.
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal de Goiás, Faculdade de Artes Visuais (FAV), Design de Moda, Goiânia, 2024.
Bibliografia. Apêndice.

1. Zuzu Angel. 2. brasilidade. 3. catálogo. 4. acervo. 5. Moda brasileira. I. Silva, Gisele Costa Ferreira da, orient. II. Título.

CDU 3

RESUMO

Não há dúvidas do quanto Zuzu Angel é uma das figuras mais emblemáticas da moda brasileira. A fashion designer (como se declarava) é apontada como uma das pioneiras na construção da imagem de brasilidade na moda, tendo revolucionado em diversos sentidos, se destacando nacional e internacionalmente e levando a nova moda genuinamente brasileira aos olhos do mundo todo. No entanto, esse lado de seu trabalho é infelizmente apagado na história, já que em sua maioria das vezes, seu nome é lembrado somente quando se fala em seu histórico de luta política contra o regime militar vigente no Brasil em sua época. Sua participação em seu ativismo e a luta em busca de seu filho realmente foi muito importante na história, tanto que ela foi silenciada pelo regime devido ao poder que ela tinha através da grande visibilidade e importância que ela construiu através de sua carreira na moda. Foi o seu trabalho como designer que a diferenciou de outros estilistas de sua época, contribuindo de modo tão memorável para a visão que o mundo todo tem da brasilidade, e que se perpetua até hoje. Entendendo esses fatores, essa pesquisa buscou compreender as barreiras que impedem o conhecimento de seu nome ser mais visível e assim, realizar propostas visando facilitar o acesso à pesquisa de seu trabalho enquanto estilista que a tornou tão relevante e visível, que a fez ser considerada tão perigosa para a ditadura. Em um trabalho que envolveu conhecimentos multidisciplinares, venho trazer uma contribuição do ponto de vista do Design de Moda para a catalogação do Instituto Zuzu Angel, instituição mantida por Hildegard Angel, filha da estilista Zuzu Angel.

Palavras-chave: Zuzu Angel; brasilidade; catálogo; acervo; Moda brasileira.

ABSTRACT

There is no doubt about how Zuzu Angel stands as one of the most emblematic figures in Brazilian fashion. The fashion designer (as she referred to herself) is recognized as a pioneer in shaping the image of Brazilian identity in fashion, having revolutionized various aspects of the area, gaining national and international acclaim, and showcasing genuinely Brazilian fashion to the world. However, this aspect of her work is unfortunately overshadowed in history, as her name is often recalled solely in connection to her political struggle against the military regime in Brazil during her time. Her activism and her fight to uncover the truth about her son's disappearance were undeniably significant in history, so much so that she was silenced by the regime due to the power she wielded through the visibility and influence she built through her fashion career. It was her work as a designer that set her apart from other stylists of her era, contributing in a memorable way to the global perception of Brazilian identity—a legacy that endures to this day. Understanding these factors, this research aimed to investigate the barriers that hinder the broader recognition of her name and to propose solutions that would facilitate access to her work as a designer, which made her so relevant and visible that she became a perceived threat to the dictatorship. This multidisciplinary effort seeks to offer a contribution from the perspective of Fashion Design to the cataloging of the Zuzu Angel Institute, an institution managed by Hildegard Angel, the daughter of Zuzu Angel.

Keywords: Zuzu Angel; brazilianness; Brazilian Fashion History; catalogue; Zuzu Angel Institute.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	14
3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA DA MODA NO BRASIL	18
4 MÉTODOS DE CATALOGAÇÃO EM RELAÇÃO COM OS ACERVOS DE MODA	21
4.1 MÉTODOS DE CATALOGAÇÃO PADRONIZADOS	21
5 A CATALOGAÇÃO DO INSTITUTO ZUZU ANGEL	22
5.1 ANÁLISE DE EXEMPLO	26
5.2 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO	29
5.3 ANÁLISE DO SITE	31
5.4 PROPOSTA PARA O SITE	36
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	42
REFERÊNCIAS	44
APÊNDICE	46

1 INTRODUÇÃO

Iniciei esta pesquisa, com a visão de que a maioria dos estilistas brasileiros que foram importantes para o desenvolvimento de uma identidade de moda nacional, são só discutidos em livros, mas dificilmente temos acesso a um acervo de imagens que ilustrem seu trabalho. Dentre estes estilistas, temos Zuzu Angel (Figura 1); uma das mais conhecidas por nome, que é sempre citado em artigos sobre ditadura, protesto, resistência e entre outros assuntos, que somente tocam no assunto de seu trabalho quando é para falar da específica coleção de vestidos-protesto contra a ditadura.

Figura 1- Fotografia posada de Zuzu Angel com a mão apoiada sobre o queixo.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Isso é uma perda relevante para história da moda no Brasil; esta que se inicia muito como cópias vindas da Europa (Rainho, 2002), e que é revolucionada na década de 60 através do trabalho de estilistas que buscaram retratar a brasilidade pela primeira vez criando roupas baseadas na nossa cultura, sendo os nomes que mais se destacam nessa missão Dener Pamplona de Abreu e Zuzu Angel, além dos artistas que fizeram parte do movimento Rhodia (Sant'anna; Rech. 2014).

Segundo Larrubia (2022), Zuzu Angel, que apesar de não se alinhar 100% com o movimento Tropicália, possuía uma estética que se aproximava de sua proposta, com estampas tropicais, cores vibrantes, temas regionais e muita valorização do trabalho artesanal usando muitos bordados, rendões e chitas produzidas nacionalmente (Rui, 2022) (Figura 2), além de explorar vários tipos de tecidos mistos para testar diferentes caimentos e acabamentos.

Figura 2- Fotografia de Cristina Berlin vestindo peça da International Dateline Collection II.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Através do levantamento da literatura feito inicialmente, detectei que quando se pesquisa por seu nome, a maioria dos resultados revela informações majoritariamente de sua vida pessoal, seu envolvimento político contra a ditadura militar e seu desfile protesto (Figura 3), ignorando em sua maioria das vezes todo o trabalho anterior, toda a parte que influenciou sua ascensão no mundo da moda, anterior à morte de seu filho.

Dessa forma, ao refletir sobre possíveis abordagens metodológicas, comecei com uma pesquisa do tipo *survey* para averiguar como Zuzu Angel era conhecida em meio aos estudantes de moda. Um questionário foi desenvolvido e enviado digitalmente para uma amostra de 20 pessoas. A partir de questões objetivas e abertas semi-estruturadas com o

objetivo de descobrir quais aspectos do trabalho de Zuzu Angel são conhecidos ou não, para assim me orientar melhor na solução para o seu acervo.

Em quase todo texto - como me propus a escrever na Revisão Bibliográfica e Fundamentação Teórica - onde sua moda é citada, essas referências estão descritas com escassez de imagens que a representem. Em sua maioria das vezes, quando existe alguma imagem para ilustrar seu trabalho, as imagens que usam são referentes a uma fase específica de suas criações: as roupas feitas para o desfile-protesto contra a Ditadura Militar que tomou a vida de seu filho. Isso se reflete diretamente no imaginário não só popular como no da própria área da moda.

Figura 3 - Fotografia de Zuzu Angel ajustando vestido do Protesto Político.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Dessa forma, iniciei essa pesquisa através de um questionário com estudantes do curso de Design de Moda sobre seu conhecimento a respeito de Zuzu Angel. Criei um formulário online, criado com o Google Forms, e divulgado em minhas redes sociais pessoais, através do qual conquisei uma amostra de estudantes da Universidade Federal de Goiás (UFG). Dentre os 20 estudantes que responderam à pesquisa, 25% dos alunos relataram não

conhecer absolutamente nada sobre Zuzu Angel; dentre os 15 alunos que a reconhecem, 14 a associam com moda brasileira, 11 a associam com a Ditadura Militar e com ativismo, 10 a associam com protesto, e 9 a associam com tortura e assassinato. Em contrapartida, 7 a associam com estamparia, 3 a associam com bordados e 4 a trabalhos artesanais. Duas pessoas a associam com moda decolonial; e somente 1 a associou com tecidos naturais, e houve apenas uma associação de seu nome com representações regionais. Curiosamente, ninguém a associou a tecidos mistos, que eram o seu forte.

Dentre os alunos que possuíam algum conhecimento sobre Angel, 2 a conheciam através de seu filme biográfico, 2 a conheceram em aulas sobre a ditadura militar e 9 somente ouviram falar dela na faculdade. Porém, quando perguntados sobre a vida e o trabalho de Zuzu Angel, a maioria conhecia somente o seu desfile-protesto, o bordado de anjinho e uma única pessoa citou “modelos inovadores com renda, chita e cores” (Figura 4). Ou seja, mesmo dentro de minha amostra reduzida, a maioria dos alunos de Design de Moda dentro, foi possível constatar que não há um forte repertório sobre as criações anteriores ao seu histórico desfile-protesto. Mesmo que tenham sido essas as criações que tornaram Zuzu Angel tão relevante nacional e internacionalmente.

Figura 4 - Fotografia de modelo em pose para ensaio da revista Manchete.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Zuzu Angel iniciou sua carreira nos anos de 1950 em Belo Horizonte (MEMÓRIAS DA DITADURA, 2024), onde começou a trabalhar como costureira para amigas e fez parte da Fundação Pioneiras Sociais com a primeira dama Sarah Kubitschek, costurando uniformes (Fusari, 2022).

Quando o exercício virou profissão, suas saias balonê passaram a ser as preferidas entre as mulheres da elite mineira, Zuzu chegou a se mudar com a família para Salvador. Mais tarde, quando se mudou para o Rio de Janeiro, ela se estabilizou, costurando na casa que era também o seu ateliê que ficou conhecido como Zuzu Saias, onde suas criações como estilista alcançaram grande reconhecimento por sua marca Zuzu Angel, pela qual ficaria conhecida até agora (Monteiro, 2021).

Nos anos 1960, ela se destacou por explorar e apresentar ao mundo a brasilidade. Ela é considerada a primeira a propor e explorar um conceito de moda nacionalista (Enciclopédia ITAÚ Cultural, 2024), utilizando imagens que hoje são indistinguíveis da visão de Brasil que todos temos atualmente. Estavam presentes em suas coleções, o folclore, a chita, o rendão, os babados, as fitas e os fuxicos, casados com estampas florais (Figura 5) e tropicais, caipiras ou de muitas outras regiões do Brasil. Ela também trabalhou bem antes da maioria dos outros designers, com as pedras mineiras, as conchas, as contas de jacarandá e o bambu, além de valorizar o trabalho artesanal utilizando crochê e bordado em suas criações. Assim, exportou uma imagem alegre e positiva do Brasil para o mundo, desvinculando sua moda das referências europeias, tão seguidas no país até então, sendo revolucionária e decolonial (Monteiro, 2021).

Figura 5 - Fotografia de modelo em pose para ensaio da revista Manchete.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Porém, até hoje sua história e seu trabalho carecem de imagens que contenham essa trajetória, que ilustram como ela trabalhava todos esses materiais. Em que peças e em que coleções ela trabalhou com contas de jacarandá? Quando e como ela utilizou fuxicos em suas peças? Quais as técnicas que ela utilizava na criação, na modelagem? Como ela trabalhou na construção da estética da brasilidade? Este trabalho visa facilitar o acesso à ilustração visual dessa parte prática de seu trabalho.

Investigar a forma que Zuzu Angel produzia sua modelagem, suas estampas, formas e como ela trabalhava com diferentes materiais é relevante para contar a história da moda brasileira, já que ela é considerada a mãe da moda brasileira, além de ser um dos nomes brasileiros mais reconhecidos internacionalmente na moda. No Brasil, o Instituto Zuzu Angel (IZA) é a instituição que se dedica a salvaguardar a memória do trabalho de Zuzu Angel, bem como aspectos mais pessoais de sua trajetória.

O Instituto Zuzu Angel (IZA) possui um grande acervo físico, e disponibiliza digitalmente parte de seu acervo de roupas e fotografias, que é mantido pessoalmente no

Rio de Janeiro, em seu site oficial (<https://www.zuzuangel.com.br>). Porém, além de não disponibilizar acesso ao acervo completo, o site não dispõe de uma navegação intuitiva, o que dificulta a compreensão das imagens ali depositadas. Outro problema se dá na ferramenta de pesquisa que não filtra bem os resultados. Por fim, boa parte das suas informações estão incompletas, dificultando assim que se encontre aquilo o que buscamos dentro do acervo, além de não permitir um estudo mais aprofundado sobre suas criações.

Inicialmente, este trabalho visava catalogar melhor este acervo, afinal, disponibilizar suas imagens e ilustrar tudo aquilo dito sobre sua estética, que é muito discutida, mas não mostrada, é essencial para estudar moda, afinal, qual o melhor jeito de compreendê-la senão através da visualização de imagens?

Pode-se debater muito sobre o assunto, mas visualizá-lo faz toda a diferença para quem está aprendendo sobre moda, e no caso deste trabalho, contribuir principalmente para o estudo da moda brasileira, que carece tanto de referências originais. “Seria um erro grave imaginar que o primeiro tipo de discurso em texto se sobrepõe às imagens já que a fecundidade do diálogo entre verbal e visual é uma das características que distingue o design como área de conhecimento” (Cardoso, 2008, p.13). Como se espera conhecer o desenvolvimento da história de algo tão visual como o design, sem o uso de imagens? E na moda, isso não é diferente. O texto que descreve a história, é muito relevante, sim, mas sem as imagens, o aprendizado não atinge o seu potencial máximo em qualquer arte visual.

Porém, ao me deparar com as limitações financeiras e temporais para a pesquisa, esse objetivo tornou-se inviável e decidi voltar alguns passos para algo que é tão importante quanto: a organização da catalogação. Pesquisando sobre os tipos de catalogações utilizados em museus para os catálogos têxteis e do vestuário, físicos e digitais, me questionei se o tipo de catalogação utilizada para o site seria o problema, afinal, o jeito que o catálogo está disponível está longe de ser aplicável ao mundo da moda. Então comparei a catalogação do IZA com outros acervos e tipos de catalogação com o objetivo de verificar se seria necessário criar um novo tipo de catalogação ou simplesmente fazer novas propostas de organização deste tipo de catálogo e para o acervo do Instituto mais diretamente.

Ao otimizar a organização do acervo, o projeto contribui para a preservação da memória de Zuzu Angel e facilita a compreensão de seu processo criativo e de sua influência na moda nacional. Vindo de um desejo de contar essa história visualmente, a proposta é reorganizar o catálogo disponível no site, baseada em princípios de arquivologia e

museologia, que permita a criação de um catálogo ilustrado completo e de fácil navegação, conectando de forma mais intuitiva o nome de Zuzu Angel à rica história da moda brasileira e tornando seu legado ainda mais relevante para as futuras gerações, utilizando de um método de pesquisa descritiva documental e bibliográfica com principalmente dados secundários, retirados do acervo do Instituto Zuzu Angel (IZA), materiais disponíveis em sites, artigos, livros e um filme para o aprimoramento do catálogo disponível em seu site.

A pesquisa buscou aprimorar a catalogação das imagens e informações presentes no acervo, tornando-o mais acessível a pesquisadores e interessados na história da moda no Brasil. Desta forma, facilitando o desenvolvimento deste catálogo visual que a área acadêmica de moda tanto carece, este trabalho tem como objetivo final o desenvolvimento de uma proposta de reorganização da catalogação disponível no site do IZA. Assim, é possível que futuramente propostas como essa facilitem o acesso aos registros históricos sobre a moda brasileira depositada em acervos digitais.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em minhas pesquisas, encontrei muito material sobre principalmente a vida pessoal de Zuzu Angel e seu envolvimento político. As poucas análises que envolvem seu trabalho, são voltados à sua coleção protesto, aos bordados políticos. Os poucos que citam o início de sua carreira costumam não aprofundar, nem possuir muitas imagens que ilustram esse trabalho que a tornou relevante antes de ser levada a protestar por meio da moda, como se nada antes disso fosse de interesse de discussão acadêmica.

Geraldino (2011) desenvolve uma biografia bem interessante sobre a vida e o trabalho de Zuzu Angel, além de apresentar a contextualização geral da moda no Brasil e no mundo em sua época. O texto também apresenta algumas comprovações sobre o sucesso que Zuzu atingiu, apresentando figuras famosas brasileiras e internacionais que vestiram suas criações, atingindo também manchetes de várias revistas e jornais. Além disso, comenta sobre a qualidade de seu trabalho e os aspectos que ela valorizava em suas peças, como o conforto, a preocupação em vestir corpos reais, a pesquisa por diferentes misturas de tecidos para oferecer caimentos e acabamentos inéditos, e da importância que ela sempre deu ao trabalho artesanal. O trabalho finaliza comentando homenagens feitas à história de Zuzu, como uma coleção desenvolvida por Ronaldo Fraga em 2001, o desfile da escola de samba carioca Porto da Pedra em 2009, além da edição de inverno de 2011 do Fashion Rio e do filme Zuzu Angel lançado em 2006, dirigido por Sergio Rezende e estrelado por Patrícia Pillar e Daniel de Oliveira.

Vieira (2022) também explica muito bem o cenário histórico e político da época, além de descrever uma biografia bem completa de sua vida, enfatizando pontos diferentes da outra pesquisa. Além de ter boas imagens de referência de alguns de seus trabalhos, é também organizado ordenando o trabalho de Zuzu na forma de um percurso cronológico organizando suas criações em coleções, o que com certeza será de ajuda no desenvolvimento de uma proposta de organização do acervo digital do IZA. Este trabalho também analisa a influência de artistas como Albert Eckhout (1610- 1666), Jean Theodore Descourtilz (1796-1855), Cândido Portinari (19030-1962) e Tarsila do Amaral (1886-1973) nas suas criações e estampas.

Ribeiro e Mesquita (2015) analisam o desenvolvimento histórico da moda brasileira com um olhar que começa com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, em 1808, e as

influências européias que tornam-se o centro das referências de moda no Brasil. A pesquisa segue então até o real nascimento de uma moda que fugisse desse padrão eurocêntrico, trazendo a influência dos movimentos artísticos e como Zuzu Angel contribuiu com essa moda decolonialista. O trabalho também fala sobre como o trabalho de Zuzu é dividido em duas fases, uma que busca transmitir a diversidade de riquezas na identidade brasileira, e outra onde faz referência ao obscuro período do regime militar.

Medeiros (2019) apresenta uma análise histórica com viés mais sociológico, associando a indumentária ao ato político. Ele também discorre em seu texto sobre como Zuzu foi uma das pioneiras na construção de uma identidade genuinamente brasileira na moda, desvinculando-se das referências europeias tão seguidas na época e como ela era bem relacionada e referenciada no exterior, além de citar a influência social de sua história de luta e a criação de seus vestidos políticos.

Na revista “Pitacos!” (Larrubia, 2022), destaca-se como Zuzu Angel se tornou uma das primeiras brasileiras a alcançar reconhecimento internacional por seu trabalho, usando de seu lugar de prestígio social para ultrapassar as fronteiras da moda, para se fazer presente na dinâmica sociopolítica do Brasil. Em seu texto, ela fala do objetivo que Zuzu alcançou ao importar uma moda genuinamente brasileira, e a notoriedade que ela desenvolveu com esse trabalho. Em seguida, descreve o desenrolar de sua história que a levou a lutar contra a ditadura e como ela fez isso, além de descrever as estratégias por ela utilizadas para protestar até a sua morte.

Percebe-se que a moda brasileira por muito tempo foi reduzida a copiar as referências exteriores, sem adaptá-los à nossa realidade, e esse movimento de ‘abrasileirar’ nossas vestimentas, referências artísticas, visões de mundo e noção culturais que seriam refletidas na nossa identidade na moda foi um longo processo, que se iniciou relativamente a pouco tempo, considerando que faz menos de um século para esse percurso começar.

Dentre esses pioneiros de ‘virada de chave’ que promoveu essa mudança, Zuzu Angel foi uma das mais fortes e influentes nesse sentido, não só no Brasil, mas transmitindo essa imagem para diversos países, principalmente para os Estados Unidos, país de origem de seu ex-marido, que foi um dos maiores palcos de sua relevância internacional. Infelizmente, percebe-se que boa parte do estudo do nome, tanto academicamente como popular, volta-se muito mais ao seu percurso político, do que necessariamente sobre a trajetória do trabalho que contribuiu de forma tão expressiva na construção da moda brasileira.

Portanto é necessário que toda essa diferença que Zuzu Angel fez para a moda brasileira seja mais visível, acessível e destacada. Ela não foi só uma mulher que sofreu pela perda de um filho durante a ditadura, ela foi uma estilista, rica em conhecimento de cultura brasileira, que trouxe identidade e visibilidade para a moda nacional. Uma mulher forte, divorciada, com três filhos e que com seu ofício, fez não só o básico, mas transformou todo o imaginário do que é o Brasil com suas roupas, que a levaram a lugares de difícil acesso para as mulheres, numa época em que ser mulher era ainda mais difícil.

Em oposição à sua importância histórica, o acesso ao site do Instituto Zuzu Angel deixa muito a desejar. Navegando pela sua interface, são identificados diversos problemas, tais como: a lentidão e demora para carregar as informações visuais; a existência de apenas duas categorias para o filtro na ferramenta de busca - Vestuário/Têxtil e Documental. Quando se filtra por um dos tipos de categoria, ele teoricamente está organizado por ordem alfabética, mas alguns itens estão catalogados com parênteses ou colchetes, interferindo no filtro. Dessa forma, os itens descritos com esses elementos surgem longe de outros da mesma categoria, desorganizando esta ordem no decorrer da busca. Na categoria do acervo têxtil/do vestuário, não há muitas fotos. As imagens apresentam apenas um *look* montado de frente e de costas, não apresentando nem fotos de cada peça separada, nem fotos realizadas em ângulos diferentes ou de detalhes. Conseqüentemente, existem elementos da descrição que não são possíveis de serem observados na foto. As próprias descrições possuem algumas informações incompletas, outras redundantes, e ainda algumas inadequadas. Por exemplo, a forma de descrever o tamanho dos itens de vestimenta não é o ideal para se identificar o tamanho de uma roupa, já que nas dimensões parecem estar descrevendo uma pintura ou uma escultura com altura X largura.

Tentando identificar se o problema é a catalogação, se existe alguma outra que pudesse ser mais adequada para resolver alguns desses problemas, busquei outros estudos que abordam aspectos museológicos e de catalogação de seu acervo. Salles (2018) discute iniciativas relacionadas ao estudo e à preservação dos acervos têxteis e de coleções de moda no Brasil na última década, e nele relata várias exposições e espaços onde existem acervos têxteis, e de moda, e dentre eles, o IZA é citado.

Senna (2018) pesquisa sobre representações descritivas em acervos de moda, onde analisa a forma de catalogação do Instituto Zuzu Angel, disponível em seu site, utilizando um vestido de sua coleção "International Dateline Collection III" (p. 52), famosa coleção marcada

pelo desfile-protesto realizado na embaixada brasileira nos Estados Unidos. Como resultado, a autora propôs uma nova catalogação, pensando na estrutura de metadados do MARC - *Machine Readable Cataloging* (Catalogação Legível por Computador) e com o auxílio da AACR2 - *Anglo American Cataloguing Rules* (Código de Catalogação Anglo-Americano).

Já Umbelino (2016) estuda o acervo de indumentária do Museu Casa da Hera (MCH) e propõe um catálogo, usando bases de catalogação museológica de acordo com Costa (2006), adicionando pontos de vista da área do Design de Moda, como a produção de fichas técnicas das peças de roupa. Além disso, utiliza duas metodologias de estudo da cultura material: a de E. McClung Fleming, e a de Jules David Prown. Por fim, resume a catalogação utilizando as informações mais relevantes. Número de registro da peça no MCH, Categoria, Nome do objeto, Data de criação ou data aproximada, Autor, Material / técnica, Descrição da peça, Avaliação da peça, Análise cultural, e os respectivos desenhos técnicos. Este é o trabalho que mais se assemelha à minha proposta.

Ao analisar os textos museológicos, que propõem exemplificações de como cada sistema de catalogação funciona, chego à conclusão que o tipo de catalogação do Instituto, não possui uma estrutura errônea. O maior problema está na maneira como as informações são distribuídas, nesse sentido, reforça-se a necessidade de remodelar a organização que se encontra repetitiva, confusa, e incompleta para seu total entendimento e acesso.

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA HISTÓRIA DA MODA NO BRASIL

A moda, desde seus primórdios, serviu como um instrumento de identificação social, distinguindo classes e grupos (Taleb, 2020). No Brasil, sua história se entrelaça com a própria formação do país, marcada por influências externas e adaptações à realidade local.

A moda brasileira, em suas origens, refletia a herança colonial portuguesa. No entanto, a partir do século XIX, a influência da moda européia, especialmente francesa, se intensificou. A 'boa sociedade' brasileira, buscando se integrar à alta sociedade europeia, adotava com fervor os padrões de vestimenta da época, mesmo que isso significasse suportar o calor tropical com roupas pesadas e desconfortáveis (Rainho, 2002, p. 16).

A 'boa sociedade' é uma expressão do século XIX usada para definir os homens e as mulheres livres e brancos que tanto se reconheciam como se faziam reconhecer como membros do 'mundo civilizado'. O que caracteriza a 'boa sociedade' é o fato de ela excluir os escravos e os homens livres e pobres, constituindo-se como afirma Ilmar Rohloff de Mattos em O tempo saquarema, 'pelas capacidades e habilitações de seus membros sempre brancos', na sociedade política, no mundo do governo, que possuía a incumbência de ordenar o conjunto da sociedade. No processo de consolidação do Estado Imperial, vemos que a noção de 'boa sociedade' se relaciona à classe senhorial, que se havia fundamentado ao mesmo tempo, em que o Estado se organizava politicamente.

No Brasil Império, a moda era um marcador de status social. As mulheres da elite carioca, por exemplo, ostentavam vestidos importados de Paris, adornados com espartilhos, meias, perfumes, maquiagens, acessórios e luvas. As cores escuras, como preto, pardo e cinza, predominavam, seguindo a moda parisiense, mesmo em contraste com o clima tropical do país (Rainho, 2002).

No início do século XX, um movimento regionalista surgiu em Recife, valorizando a cultura nordestina e incentivando a produção de moda local. Essa iniciativa representou um dos primeiros passos na busca por uma identidade brasileira na moda, que se intensificou nas décadas seguintes (Palomino, 2003).

O modernismo brasileiro, na década de 1920, também influenciou a moda. Elementos do tropicalismo foram incorporados ao vestuário, buscando uma estética mais leve e adequada ao clima brasileiro (Palomino, 2003). Já na década de 1940, a Segunda Guerra Mundial e a influência americana trouxeram novas tendências, como o estilo 'pin-up'.

Na década de 1950, a alta-costura francesa, com Dior à frente, ditou a moda no Brasil. O New Look carioca, uma adaptação do estilo original, era marcado por saias rodadas e cinturas finas, porém feito em tecidos mais leves produzidos nacionalmente (Palomino, 2003). Já na década de 1960, o movimento tropicalista na moda ganhou força, com cores vibrantes, estampas florais e elementos da cultura brasileira em destaque.

O impacto de Zuzu Angel na moda dos anos 1960 é inegável. Sua habilidade de capturar o espírito do tropicalismo, um movimento cultural que celebrava a brasilidade, e de usar a moda como uma ferramenta de resistência política a tornaram uma figura central na história do design de moda brasileiro (Geraldino, 2011; Ribeiro e Mesquita, 2015). Angel criou coleções que misturavam técnicas tradicionais de confecção com inovações estéticas, incorporando elementos da cultura popular (Figura 6) e do artesanato brasileiro em suas criações, o que ajudou a redefinir o conceito de moda no país (Cardoso, 2004).

Figura 6 - Fotografia de modelo com vestido inspirado no cangaço Brasileiro, coleção International Dateline Collection.

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

Além disso, o legado de Zuzu Angel transcendeu o design de moda, influenciando a maneira como a moda pode refletir e impactar questões sociais e políticas. Sua trajetória continua a ser estudada como um exemplo de como a moda pode ser um veículo de protesto e mudança social (Larrubia, 2022; Rui, 2022).

Ela foi fundamental para elevar a moda brasileira no cenário internacional através de suas criações inovadoras e sua abordagem estética única. Sua combinação de elementos tradicionais brasileiros com um design sofisticado atraiu a atenção global, promovendo uma visão do Brasil além dos estereótipos comuns (Ribeiro e Mesquita, 2015). A estilista introduziu a brasilidade nas passarelas internacionais, destacando o potencial criativo do país na moda (Cardoso, 2004). Suas coleções, como as apresentadas em desfiles internacionais, mostraram a moda brasileira como um campo de experimentação e originalidade, contribuindo para uma nova percepção global do Brasil como um centro de inovação cultural (Fusari, 2022; Enciclopédia ITAÚ Cultural, 2024).

Ela também investiu na inovação têxtil da época, percebendo no Polybel uma oportunidade de criar peças práticas e duráveis, alinhadas às demandas de um mercado que começava a valorizar soluções tecnológicas e acessíveis (Geraldino, 2011). Ao experimentar com o material, Zuzu Angel trouxe um caráter contemporâneo às suas criações, ao mesmo tempo em que explorava as possibilidades de texturas e acabamentos que o tecido permitia, e por ser um material de custo relativamente baixo e fácil de manipular, ele permitiu a produção de peças mais acessíveis, ampliando o alcance de sua marca (Cardoso, 2004).

Esse movimento foi fundamental para consolidar o conceito de moda autoral no Brasil, criando um diálogo entre estética e funcionalidade trazendo impacto no discurso estético de Zuzu Angel. A aparência translúcida e brilhante do material contrastava com os tecidos tradicionais, trazendo uma linguagem visual inovadora às suas coleções. Isso exemplifica como Zuzu estava à frente de seu tempo ao incorporar materiais sintéticos e industriais em criações que ainda preservavam um forte vínculo com a brasilidade (Ribeiro; Mesquita, 2015).

Portanto, a introdução do Polybel em suas coleções não foi apenas uma inovação material, mas também uma manifestação do compromisso de Zuzu com a modernidade e a acessibilidade no design de moda, refletindo seu papel de destaque na história da moda brasileira.

4 MÉTODOS DE CATALOGAÇÃO EM RELAÇÃO COM OS ACERVOS DE MODA

Entrelaçando a área da museologia com a discussão aqui apresentada na fundamentação teórica (Umbelino, 2016; Salles, 2018; e Senna, 2018), identifiquei alguns dos métodos de catalogação padronizados já existentes, que contribuem para simplificar o entendimento desses sistemas de catalogação.

4.1 MÉTODOS DE CATALOGAÇÃO PADRONIZADOS

O Museu Casa da Hera desenvolveu uma proposta de catálogo para sua coleção de indumentária histórica, composta por cerca de 40 peças. Este trabalho integra informações sobre catalogação museológica, design de moda e cultura, com o objetivo de interpretar e divulgar o vestuário histórico (Umbelino, 2016). Enquanto a Modateca da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), organizou e disponibilizou peças de moda e têxteis por meio do sistema Pergamum, permitindo acesso a descrições técnicas e imagens digitais.

Museus internacionais, como o Museu Nacional do Traje em Lisboa e o Palais Galliera em Paris, utilizam sistemas de catalogação detalhados para suas coleções de indumentária, catálogos de exposições que servem como referência para estudos em moda e museologia (Salles, 2018). A principal diferença entre as metodologias de catalogação no Brasil e no exterior estão na padronização e no uso de tecnologias. Museus internacionais costumam utilizar sistemas como o International Committee for Documentation (CIDOC) e do ICOM - Regras de Paris, e seguir padrões internacionais de catalogação, enquanto algumas instituições brasileiras continuam implementando essas ferramentas (Senna, 2018).

Os museus brasileiros de moda, incluindo o Instituto Zuzu Angel, combinam princípios tradicionais de museologia com abordagens específicas para acervos de moda adaptadas às suas necessidades locais (Noal, 2023). Entre os tipos de catalogação utilizados, o mais popular no Brasil é o Tainacan, facilitando a gestão e a documentação dos acervos, além de permitir o acesso online.

5 A CATALOGAÇÃO DO INSTITUTO ZUZU ANGEL

O Instituto Zuzu Angel é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1993 por Hildegard Angel, filha da estilista que dá nome à instituição, que começou a coletar peças de sua mãe após a sua morte. Autointitulada como ‘a primeira ONG de Moda do país’, foi constituída pelo Conselho Consultivo Internacional, presidido pela americana enciclopedista da moda Eleanor Lambert, tendo como membros os designers Valentino, Givenchy, Oscar de la Renta, que impulsionaram muito a moda brasileira pela credibilidade que seus nomes traziam.

A Instituição realizou criou o I Congresso de Moda no Brasil, fundou a Academia Brasileira da Moda, criou e coordenou por 13 anos o I Curso Superior de Moda do Estado do Rio de Janeiro, na Universidade Veiga de Almeida, e, após, na Universidade Estácio de Sá; e lançou também a primeira Pós-Graduação em Moda no país, sempre difundindo o conceito de brasilidade proposto por Zuzu.

Além desses feitos, existe também a Casa Zuzu Angel de Memória da Moda no Brasil, localizada na cidade do Rio de Janeiro, a sede da instituição é onde o Instituto mantém o acervo em memória à estilista, com rico material documental, têxtil e do vestuário, incluindo roupas, coleções, fotografias, cartas e outros, não só de Zuzu Angel, mas também de outras figuras que foram importantes para a repercussão da moda no Brasil.

Segundo Hildegard Angel na página de apresentação da ‘Casa Zuzu’ no próprio site do IZA:

Ela (a Casa Zuzu Angel) reúne roupas, acessórios, objetos de personagens de vários setores da vida brasileira - da Elite dos salões aos Uniformes dos Ofícios, dos Líderes Sindicais, aos Intelectuais, Políticos, Personalidades da Cultura, Celebidades em geral.

A Casa também se dedica à Restauração de Têxteis e sua Conservação, necessidade emergencial para um Brasil de muitas carências patrimoniais. São incontáveis coleções de vestuário, tecidos, tapeçarias, bandeiras, uniformes, que se perdem devido à falta de um conhecimento técnico de como conservá-las. Formar técnicos especializados nesse saber, que atendam às várias instituições dele necessitadas, confirmará a tradição carioca de vanguarda, pioneirismo e zelo nas artes nacionais.

Apesar de tão rico conteúdo, o instituto não possui visibilidade nacional condizente com a importância que ele representa, o que poderia ser resolvido com o seu site, que apesar de possuir uma boa proposta, não atinge todo o seu potencial por possuir algumas

limitações. O primeiro, definitivamente é não possuir todo o seu acervo disponível, e durante a pesquisa, alguns obstáculos apareceram. Apesar de possuir grandes patrocinadores e parceiros (Figura 7), o site não possui um bom servidor, possuindo muitos *bugs* e falhas de algoritmo, tornando o site lento e de difícil navegação.

Figura 7 - Visualização do cabeçalho do site do Instituto Zuzu Angel .

Fonte: Instituto Zuzu Angel.

O acervo conta com 143 itens de vestuário/têxtil e 728 itens documentais disponíveis no site. Focando minha pesquisa no acervo do vestuário/têxtil, ele foi organizado conforme a plataforma Tainacan.

Analisando a catalogação disponível no site do IZA, podemos observar que sua organização catalográfica, assim como as descrições das peças do acervo, dificultam a pesquisa a partir do ponto de vista de quem pesquisa sobre moda brasileira. Começo com uma análise do *Vestido verde [Pepsi Ladies]* e a catalogação feita para ele (Figuras 8 e 9).

Figura 8 - Visualização da página que hospeda o registro em análise - Vestido verde [Pepsi Ladies].

The screenshot displays the digital record for a green dress (Pepsi Ladies) on the Zuzu Angel website. The page features a search bar at the top, a navigation menu, and a main header with the title "VESTIDO VERDE [PEPSI LADIES]" and the number of records "Número de registro: 106IND".

The main content area is divided into two columns. On the left, there is a large image of the dress on a mannequin, with a "Download" button and a "Sequência" icon. Below the main image are two smaller circular thumbnails. On the right, there is a list of metadata fields:

- Tipo de acervo:** Vestuário/Têxtil
- Número de registro:** 106IND
- Classe:** Roupas Sociais
- Denominação:** Roupa
- Título:** Vestido verde [Pepsi Ladies]
- Autoria:** Angel, Zuzu
- Coleção:** Zuzu Angel
- Data de produção:** Década de 1960
- Local de produção:** Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Below the metadata, there is a "Histórico da Peça" section, followed by "Dimensões" (Largura: 0,70, Altura: 1,40, Circunferência: 0,80), "Técnica" (Bordado à mão, Costura à mão, Costura à máquina), "Material" (Lurex Celanese, Seda, Zipper, Colchete), "Descrição da peça", "Eventos associados", "Peças complementares", and "Descrição de peças complementares".

At the bottom, there are "Tags" for the record, including "Angel, Ana Cristina", "Angel, Hildegard", "Angel, Zuzu", "Costa, Ethel Moura", "Crawford, Joan", "Pepsi Ladies", "Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil", "Vestido", and "Vestido longo".

Fonte: Instituto Zuzu Angel. Disponível em:

<https://www.zuzuangel.com.br/vestuario/vestido-verde-pepsi-ladies>. Acesso em 02 dez. 2024.

Quando entramos na página referente ao registro deste vestido, sob o número 106IND, as fotografias da peça (Figura 8) localizam-se à esquerda, com a seleção de imagens logo abaixo e as informações descritas em uma lista à direita.

Figura 9 - Vestido Verde Pepsi Ladies Frente e Costas.

Fonte: Instituto Zuzu Angel. Disponível em: <https://www.zuzuangel.com.br/vestuario/vestido-verde-pepsi-ladies>. Acesso em 02 dez. 2024.

A catalogação acima apresenta informações relevantes sobre o vestido, porém há oportunidades significativas para aprimorar a precisão, a acessibilidade e a riqueza de detalhes, especialmente considerando a importância histórica da peça e o público alvo, que inclui pesquisadores da moda e do design. Abaixo, segue a transcrição da ficha catalográfica:

Tipo de acervo: Vestuário/Têxtil

Número de registro: 106IND

Classe: Roupas Sociais

Denominação: Roupas

Título: Vestido verde [Pepsi Ladies]

Autoria: Angel, Zuzu

Coleção: Zuzu Angel

Data de produção: Década de 1960

Local de produção: Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil

Histórico da Peça: O vestido foi feito em 1967, por ocasião da festa realizada no Hotel Copacabana Palace, em homenagem à atriz Joan Crawford. Segundo Hildegard Angel, em entrevista feita em 2017, o vestido, originalmente um caftan, foi reformado. [Foram feitas três pences na parte frontal do vestido, provavelmente para um ajuste ao corpo, o que acabou deformando a peça] [Título "Pepsi lady" faz referência ao fato de a atriz Joan Crawford ter sido vice-presidente da Pepsi Cola, refrigerante que veio lançar no Brasil naquela ocasião.

Casada com um dos maiores acionistas da empresa, após sua morte, tornou-se membro de seu conselho].

Dimensões:

Largura: 0,70

Altura: 1,40

Circunferência: 0,80

Técnica: Bordado à mão, Costura à mão, Costura à máquina

Material: Lurex Celanese, Seda, Zíper, Colchete

Descrição da peça: Vestido longo, evasê, de seda verde com trama de lurex Celanese, originalmente prateado e verde, debruado com bordado de Ethel Moura Costa, em material de plástico, muito em voga nos anos 60. Possui forro amarelo com barra de seda verde com trama de lurex Celanese dourado. Há um recorte central e mais duas pences. Fechamento nas costas com colchetes e zíper de 0,61 cm. Por dentro da peça, na altura dos ombros, há um botão de pressão de metal, com uma parte presa na peça e a outra numa alça costurada na peça.

Eventos associados: Exposição Ocupação Zuzu. Instituto Itaú Cultural. São Paulo, 2014.

Peças complementares: Não se aplica.

Descrição de peças complementares: Não se aplica.

Tags: Angel, Ana Cristina / Angel, Hildegard / Angel, Zuzu / Costa, Ethel Moura / Crawford, Joan / Pepsi Ladies / Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil / Vestido / Vestido longo

5.1 ANÁLISE DE EXEMPLO

A classificação atual no site do IZA apresenta informações relevantes, mas ainda muito generalizadoras. As categorias e classificações aplicadas a acervos têxteis e de vestuário são essenciais para o tratamento, a documentação e a pesquisa nesses campos e possuem funções definidas que poderiam ser melhor adaptadas ao contexto da moda, no exemplo acima são citados:

- a. **Tipo de Acervo:** identifica o campo geral ao qual o item pertence, no caso, o vestuário e o têxtil. Ela serve como critério inicial de organização, diferenciando o objeto de outras categorias como mobiliário, utensílios ou documentos.
- b. **Número de Registro:** identificação única para cada item e é fundamental para sua identificação no acervo. Ele garante a rastreabilidade da peça, sendo utilizado em consultas e processos administrativos.

- c. **Classe:** especifica a função ou o uso da peça dentro de um contexto cultural ou social.
- d. **Denominação** é o nome geral que descreve o tipo de peça.
- e. **Título** é uma identificação textual associada à peça, frequentemente escolhida por motivos históricos ou descritivos.
- f. **Autoria** atribui a criação ou produção da peça a um indivíduo ou entidade.
- g. **Coleção** identifica o conjunto ao qual o item pertence, agrupando peças relacionadas por origem, contexto ou tema.
- h. **Data de Produção** contextualiza a peça historicamente, permitindo análises sobre materiais, técnicas e estilos característicos de sua época.
- i. **Local de Produção** associa a peça a uma geografia específica, conectando-a a tradições culturais e econômicas da região.
- j. **Histórico da Peça** registra informações sobre o uso, modificações e eventos associados ao item.
- k. **Dimensões** são as medidas exatas que permitem documentar o tamanho da peça, essencial para reconstituições, conservação e exposições.
- l. **Técnica e Material** especificam os métodos de fabricação e os materiais utilizados.
- m. **Descrição da Peça** elucida as características visuais, estruturais e funcionais, tornando possível a identificação da peça mesmo sem acesso físico.
- n. **Eventos Associados** é o termo usado para registrar exposições ou ocasiões em que a peça foi apresentada ao público, contribuindo para o entendimento de sua relevância cultural.
- o. **Peças Complementares e Descrição de Peças Complementares** são os campos que indicam outros itens associados ou ausentes no conjunto do acervo, sendo útil para peças originalmente acompanhadas de acessórios.
- p. **Tags:** são palavras-chave que permitem buscas rápidas e cruzamento de informações no banco de dados. Elas conectam a peça a temas, indivíduos e lugares associados.

Na Europa e nos Estados Unidos da América (EUA), há um histórico de estudo de indumentária desde o século XVIII que fomentou políticas públicas para conservação de acervos (Pimentel, Volpi, 2023). Por outro lado, no Brasil, essa área tem se desenvolvido mais recentemente e o trabalho de digitalização dos acervos físicos é árduo e carente de

investimentos compatíveis, tanto em termos de recursos humanos quanto em relação ao financiamento do trabalho.

Sistemas como o Vocabulary of Basic Terms for Cataloguing Costume (VTB) proposto pelo ICOM - *International Council of Museums* (Conselho Internacional de Museus) são usados para hierarquizar termos, indo do mais genérico ao mais específico, incluindo descritores adicionais como motivos decorativos ou funções específicas que está disponível de forma gratuita e online em quatro idiomas - inglês, alemão, francês e espanhol (Pimentel, Volpi, 2023, p. 18). Mesmo com a estrutura teórica disponível, há uma série de dificuldades inerentes ao uso das terminologias e sistemas de classificação em vestuário, como a variedade linguística e cultural e fato de que no Brasil, a padronização de terminologias é menos consolidada do que em países como os EUA ou os da Europa, dificultando a comunicação e o intercâmbio de informações entre instituições.

Apesar da imensa utilidade da bibliografia existente publicada em idiomas estrangeiros, é necessário destacar que a dificuldade em “identificar as peças de indumentária para registro e quais seriam as informações básicas necessárias para isso” (Pimentel, Volpi, Santos, 2023, p. 26) é um fato que não é exclusivo do Brasil. Foi um processo lento para que o trabalho com as terminologias se tornassem um campo disciplinar, e cada “especialidade levanta desafios específicos que, ao serem ultrapassados, trazem contribuições teóricas e metodológicas para a Terminologia” (idem, p. 33).

Recentemente, somente a partir de 2017, constitui-se um grupo “para construir o para construir o Vocabulário de Termos Básicos para Catalogação de Indumentária (VTB)” (Pimentel, Volpi, 2023, p. 18). A versão brasileira do VTB ainda não está disponível para consulta, e não foi utilizada no processo de digitalização, catalogação e disponibilização do acervo digital do IZA.

Os elementos do “acervo documental (fotos, escritos etc.) e tridimensional (roupas, acessórios e tecidos) estão devidamente armazenados, respeitando regras museológicas, como: cuidado com umidade, acondicionamento e organização” (VIEIRA, 2022, p. 54). Entretanto, a navegação pelo acervo digital já apresenta alguns obstáculos. Na próxima sessão, sigo com as reflexões e propostas de aprimoramento para futuras pesquisas com uma perspectiva a partir do Design de Moda.

5.2 PROPOSTAS DE APRIMORAMENTO

A **Classe** ‘Roupa Social’ é muito ampla, se o acervo é majoritariamente têxtil, logo conclui-se que seja uma roupa. Acredito que “Vestido” é mais determinante, e mesmo que abrangente, mais específico.

Para a **Denominação**, que deveria trazer uma nomenclatura mais específica de cada peça ou elemento do vestuário, ‘Roupa’ fica ainda mais aberto. Nesse sentido, sugiro as categorias mais específicas que complementem a informação contida em classe, como “Vestido de Gala” ou “Vestido Social”, seguindo uma linha de raciocínio.

Em **Coleção** ‘Zuzu Angel’ fica muito genérico, além de já ter a informação da autoria. Existe também o fator que na área da Moda, a palavra ‘coleção’ possui um sentido específico; Popularizado por Charles Fréderik Worth, que foi o primeiro costureiro a ser reconhecido como um ‘criador’ nos anos 1850, ele começou a desenvolver peças por temáticas de temporada e oferecê-las às suas clientes, ao invés de simplesmente costurar sob encomenda, e esse conceito perdurou até os dias atuais. Sugiro, portanto, separar as coleções com base em uma linha do tempo, como as coleções que foram lançadas, ou neste caso: “Exclusivo Joan Crawford”. Nessa mesma linha de raciocínio, sugiro seguir a linha do tempo proposta por Vieira (2022) apresentada na imagem a seguir (Figura 10):

Figura 10 - Percurso cronológico da vida profissional de Zuzu Angel

Linha do tempo de autoria de Vieira (2022).

Em **Data de Produção**, a informação precisa está descrita no histórico (1967), mas justamente na data, está vago.

Dentro das **Dimensões** as medidas descritas atualmente parece que se está falando de uma escultura, e não uma roupa; minha sugestão seria ou usar nosso sistema métrico de roupas (PP, P, M, G, GG, XG, etc), ou através das medidas corporais, como: Busto: XX cm; Cintura: XX cm; Quadril: XX cm; Comprimento: XX cm.

Nas **Técnicas** descritas na tabela, seria interessante incluir o tipo de modelagem, como: Bordado à mão, Costura à mão, Costura à máquina, Modelagem drapeada, "Reforma".

Na parte dos **Materiais** a inclusão das porcentagens das composições têxteis é importante para pesquisas futuras e conservação da peça. Lurex Celanese (XX%), Seda (XX%), Zíper, Colchete; também seria interessante incluir: O lurex celanese está no mesmo tecido da seda? São tecidos diferentes para forro e lado externo?

A **Descrição da Peça** é detalhada, mas poderia ser enriquecida com termos técnicos da moda e referências visuais, como "silhueta A", "decote V", "mangas japonesas", descrever

a textura do tecido (fluida, rígida), mencionar detalhes como bordados, aplicações, etc, além de também evitar repetir informações que já constam em outros itens da tabela.

Dentro das **Tags** sugiro adicionar: Roupa reformada, História da moda, Patrimônio cultural, Moda brasileira, Anos 60, Hollywood, Celebidades, Copacabana Palace, Transformação de peça,

Em adição, sugiro incluir mais elementos de **Iconografia**, como mais fotografias de alta resolução da peça, em diferentes ângulos, e detalhes dos bordados, pences, materiais, aviamentos e acabamentos. Além de adicionar desenhos técnicos ou croquis originais, se disponíveis.

Ao implementar essas melhorias, a catalogação, não só do vestido verde Pepsi Ladies, mas de todo o catálogo do acervo do Instituto Zuzu Angel se torna mais completa, precisa e acessível, contribuindo para a valorização da memória do trabalho de Zuzu Angel e para a pesquisa e divulgação da história da moda brasileira.

5.3 ANÁLISE DO SITE

Pensando em facilitar a navegação de quem busca algo dentro do catálogo do Instituto, o acervo têxtil, que possui atualmente 143 itens distribuídos em 8 páginas, navegando por ele, observando todos os itens disponíveis, e identifiquei os seguintes tipos (Figura 11):

Figura 11 - Itens disponíveis no acervo do vestuário/têxtil do IZA.

BATA	CALÇA	CAMISA	CAMISETA DE MANGA CURTA	FRAGMENTO DE BORDADO
CAMISETA DE MANGA LONGA	REGATA	CAMISOLA	FAIXA	PANO PARA BANDEJA
CONJUNTO	LENÇO	SAIA	SAIA CALÇA	CAFTAN
VESTIDO	BOLERO	BOLSA	BONECA DE PANO	BUSTIÉ
CASACO	CINTO	COLAR	CARTELA DE AMOSTRAS	CHEMISIER
ESTUDO DE ESTAMPA	ESTOLA	MACACÃO	FAIXA	VESTIDO DE NOIVA
PORTA-COPO	PORTA-MOEDAS	PORTA-ÓCULOS	TÚNICA	XALE

Curadoria de itens têxteis do acervo digital do IZA de autoria própria.

Durante o processo de curadoria, alguns itens foram classificados de uma forma que poderia ser melhorada, alguns erros de formatação, repetições de imagem e percebe-se que há um excesso de elementos visuais que poluem o site visualmente. Isso dificulta a navegação de visitantes e pesquisadores leigos, que não estariam familiarizados com as terminologias das fichas técnicas museológicas. Um exemplo de uma navegação difícil é apresentada a seguir nas imagens abaixo (Figuras 12 a 18).

Figura 12 - Bata, calça, camisa, e 'camiseta' catalogadas entre colchetes ao lado umas das outras.

Fragmento da página 1 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Figura 13 - Regata catalogada como 'Camiseta'

Segundo fragmento da página 1 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Na primeira imagem (Figura 12), podemos observar que temos 4 itens diferentes, que possuem em sua catalogação colchetes antes do nome. Como o filtro se organiza por ordem alfabética, isso levaria uma pessoa apressada a crer que existem apenas uma bata, uma calça e uma camisa, segundo esta primeira fileira. O último item (Figura 12) também poderia ser

identificado como ‘blusa meia-estação’ ou ‘blusa de manga longa’, visto que não é comum usar ‘camiseta’ para peças de manga longa. A segunda imagem (Figura 13) também é catalogada como ‘camiseta’, sendo que ‘regata’ é um termo mais específico para esse tipo de peça.

Na imagem seguinte (Figura 14), passando para a segunda página do acervo, vemos que as imagens que foram nomeadas com os colchetes terminam com alguns vestidos. A disposição das imagens continua e retoma-se o uso da ordem alfabética, agora mostrando uma blusa identificada sem o uso de colchetes. Outro problema, é que apesar de o título ser “blusa” a imagem não dá destaque a essa peça. Em todas as imagens onde possui um *look*, o mesmo problema se repete. À primeira vista, a imagem sugere um vestido, em razão da dificuldade em se identificar onde termina a blusa e começa a saia. Isso acontece porque não foram registradas fotos de cada peça individualmente. Em todos os registros, apresenta-se uma fotografia geral do *look* montado de frente e de costas, não fotografias individuais, nem imagens que demonstrem ângulos diferentes das peças, ou detalhes específicos. Como consequência de uma das calças ter sido catalogada com os colchetes, a ferramenta de busca entende que se trata de uma outra categoria de peça de vestuário, separando-a das demais calças que surgem quando passamos para a página 3 (Figura 15).

Figura 14 - Blusa catalogada ao lado de vestidos no site do IZA.

Fragmento da página 2 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Figura 15 - Imagem mostrando vestidos, e calças catalogados ao lado uns dos outros.

Fragmento da página 3 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Ao seguir com a navegação, na quarta página podemos ver que um casaco está ao lado de uma cartela de amostras de tecido (Figura 16). Como uma outra categoria de peças do acervo, a fim de garantir a linearidade no processo de uso da ferramenta de busca, a imagem com as amostras de tecido estivesse agrupada com itens semelhantes a ela. Essa disposição causa uma quebra de expectativa e linearidade, sendo mais interessante que este tipo de acervo têxtil estivesse separado do acervo de vestuário. Dessa forma, o usuário do site veria as opções de filtro e saberia que existem dois acervos, organizados e disponibilizados em categorias separadas. Seguir uma mesma linha de identificação e facilitar sua localização. Na imagem seguinte (Figura 17), vemos a mesma imagem que se repete para dois itens diferentes: um colar e um cinto. Um olhar mais atento para a navegação mostra que essa mesma imagem se repete diversas vezes, devido à ausência de fotografias individuais para cada peça. Essa dinâmica torna a navegação repetitiva e ofusca o destaque das peças em si.

Figura 16 - Casaco Miss Bergdorf catalogado ao lado de uma Cartela com amostras de tecido.

Fragmento da página 4 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Figura 17 - Colar luto de Zuzu catalogado ao lado de Cinto luto de Zuzu utilizando a mesma imagem

Segundo fragmento da página 4 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Figura 18 - Lenço loto de Zuzu catalogado ao lado de Panos para bandeja.

Fragmento da página 5 do acervo Têxtil do IZA. Fonte:

Mais uma vez, a mesma imagem (Figura 18) se repete na página 5 identificando o lenço do *look*, aparecendo ao lado de panos para bandeja. Esses pequenos problemas se repetem ao longo de todo o acervo, passando a impressão de desorganização e poluição visual, o que consequentemente leva os visitantes a se cansar rapidamente ao pesquisar por algo no site. Isso torna o acesso a esse material, que é tão importante para a moda brasileira, um obstáculo. Infelizmente, este é um problema que é identificável não só no IZA, mas em boa parte dos acervos digitais.

5.4 PROPOSTA PARA O SITE

Na página inicial do IZA, na aba lateral, as categorias do acervo estão separadas em um menu, como podemos ver na seguinte imagem (Figura 19). Porém, essas categorias se mostram insuficientes, uma vez que navegar pelo acervo clicando em item por item nos impede de visualizar a riqueza de material que é possível disponibilizar. a limitação das ferramentas de busca nos impede de imaginar a grandeza do que o trabalho de Zuzu Angel representou, quantas coleções lançou, quais peças estão ligadas entre si, ou o que elas têm em comum.

Figura 19 - Captura de imagem da página inicial do IZA visto por tela de computador.

Fragmento da página inicial do IZA com a aba lateral aberta. Fonte:

Assim, complementando as propostas anteriores de aprimoramento de organização visual do acervo digital do IZA, me propus a reunir as categorias de itens disponíveis de forma mais específica, identificando cada peça disponível no acervo têxtil e montando uma disposição que reúne os semelhantes, distribuindo em um layout que se assemelha à sites de compras, onde editei as seguintes imagens (Figuras 18 a 23) através da ferramenta Canva, para demonstrar como seria a disposição da curadoria:

Figura 20 - Proposta de layout para organização do acervo de vestuário > roupas > parte de cima.

Figura 21 - Proposta de layout para organização do acervo de vestuário > roupas > parte de baixo.

Figura 22 - Proposta de layout para organização do acervo de vestuário > roupas > corpo inteiro.

Figura 23 - Proposta de layout para organização do acervo de vestuário > coleções.

Figura 24 - Proposta de layout para organização do acervo de vestuário > acessórios.

Figura 25 - Proposta de layout para organização do acervo têxtil (outros).

Desta forma, a navegação pelo acervo têxtil se torna mais intuitiva, agradável, e acessível, dando uma noção mais rica dos tipos de peças criadas pela estilista. É importante ressaltar que apenas uma fração do acervo físico do IZA está disponível digitalmente, e, à medida em que o processo de digitalização caminhar, maior será a clareza das pessoas em relação ao trabalho de Zuzu Angel. O impacto de seu legado será resgatado pela memória da

história da moda brasileira, facilitando o estudo de pesquisadores e portanto também da educação para as futuras e atuais gerações de estudantes e interessados na moda do Brasil.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A relevância do trabalho de moda desenvolvido por Zuzu Angel é infelizmente colocada em segundo plano enquanto a ênfase das memórias sobre Zuzu Angel se mantiver focada em sua história como uma mãe que lutou por seu filho. Não que seu envolvimento de luta contra a ditadura não seja relevante, mas isso definitivamente é uma perda grande para a história nacional em geral. Para o campo de estudo do Design de Moda, a perda ainda é maior, e sem uma catalogação e acesso ao seu material histórico, o potencial deste acervo ficará nas mãos de poucas pessoas. Essa foi a motivação desta pesquisa: propor uma forma de organizar visualmente a pesquisa do acervo digital do IZA de forma a oferecer uma experiência agradável a quem o visita.

Em uma análise sobre sua forma de catalogação, concluo que o problema não é o sistema deste catálogo, mas sim a forma de dispor, organizar e simplificar as informações de modo a facilitar que os algoritmos de pesquisa identifiquem esse material como relevante para a História da Moda Brasileira. A organização dessas informações é somente o primeiro passo para facilitar que as imagens de seu trabalho, tão fundamentais para entender o desenvolvimento da moda em nosso país, sejam acessadas por um público mais amplo. É necessário que a contribuição de Zuzu Angel para a Moda, o Design e a cultura material se torne visível, e que o meio acadêmico torne a focar na brasilidade que ela trabalhou para além de seus posicionamentos políticos.

O conteúdo do Instituto Zuzu Angel é muito rico para ser mantido restrito somente a quem pode visitá-lo no Rio de Janeiro, e por mais que exista um site para acesso livre, só temos a possibilitar uma parte pequena do acervo. Essa pouca parte disponível poderia receber aperfeiçoamentos simples que garantiriam uma melhor performance, e visibilidade, em pesquisas.

As peças foram catalogadas de uma forma que considera acervos gerais, e carecem de adaptações ao contexto da moda, medidas e informações específicas que muitas vezes podem passar despercebidas por quem não é da área, tais como destacar detalhes, acabamentos, técnicas e medidas. Essas propostas, aliadas a um possível aprimoramento do layout do site, seriam um primeiro passo para facilitar o acesso ao conhecimento do que foi a tão importante carreira que Zuzu Angel construiu e manter o seu legado vivo.

A moda é, academicamente, uma área recente, e que ainda carece de referências de pesquisa que considerem a nossa perspectiva de demanda de conhecimento, e por isso, com esse trabalho, considero um passo a mais para que tenhamos cada vez mais acesso a conhecimentos tão importantes como esse. O estudo da história da moda brasileira, além de conservar o conhecimento cultural nacional, traz novas perspectivas de referências estéticas e enriquece o nosso repertório - que ainda, muitas vezes, é limitado às referências européias e norte-americanas.

Considero relevante também a transformação da experiência de consumo de produtos e serviços de moda, vindos do layout existente em sites de compras, para o consumo de informação, história e memória; algo que não é novo, mas também não tão óbvio, como solução de organização para acervos online - que cá entre nós, não é só na moda que temos acervos desorganizados e poluídos.

REFERÊNCIAS

- Alves, Maria Bernadete Martins; Arruda, Susana Margareth. **Como fazer referências: bibliográficas, eletrônicas e demais formas de documento**. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, Biblioteca Universitária, c2001. Disponível em: <https://sugar-dance.org/portal/ArquivosDownloads/Nata/NBR6023.pdf>. Acesso em: 11 abr. 2024.
- Audaces. **Zuzu Angel: quem foi a 'mãe da moda brasileira', criadora do desfile-protesto**. Disponível em: <https://audaces.com/pt-br/blog/zuzu-angel-e-a-moda-como-protesto>. Acesso em: 03 jan. 2024.
- Cardoso, Rafael. **História e design**. São Paulo: Edgard Blücher, 2004.
- Costa, Evanise Pascoa (Org.). **Princípios básicos da museologia**. Curitiba: Coordenação do Sistema Estadual de Museus/Secretaria de Estado da Cultura, 2006. Disponível em: https://www.cultura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-09/p_museologia.pdf. Acesso em: 19 maio 2024.
- Enciclopédia Itaú Cultural. **Zuzu Angel**. 2024. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa505043/zuzu-angel>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- Fusarl, Gabriel. **Quem foi Zuzu Angel: tudo que você precisa saber sobre a estilista**. FFW, 2022.
- Geraldino, Ângela Santarosa. **Influência de Zuzu Angel na moda e na indústria têxtil**. Americana, SP, 2011.
- Instituto Zuzu Angel. **Rio de Janeiro: IZA, 2016**. Disponível em: <https://www.zuzuangel.com.br>. Acesso em: 03 jan. 2024.
- Itaú Cultural. **Zuleika - Ocupação Zuzu**. Disponível em: <https://issuu.com/itaucultural/docs/zuleika>. Acesso em: 03 jan. 2024.
- Medeiros, Rodrigo Rui Simão de. **Panos vermelhos, bandeiras de sangue: política e resistência na moda de Zuzu Angel**. Mossoró, 2019.
- Memórias Da Ditadura. **Zuzu Angel**. Instituto Vladimir Herzog. Disponível em: <https://memoriasdaditadura.org.br/personagens/zuzu-angel/>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- Monteiro, Gabriell. **100 anos de Zuzu Angel**. ELLE, junho de 2021. Disponível em: <https://elle.com.br/moda/100-anos-de-zuzu-angel>. Acesso em: 03 jan. 2024.
- Noal, Luíza Barth Klingenberg. **O ACERVO DO ESTILISTA E SEU LEGADO PARA A HISTÓRIA DA MODA**. Porto Alegre, 2023.
- Palomino, Erika. **A moda**. 2. ed. São Paulo: Publifolha, 2003.
- Pimentel, Janine; Volpi, Maria C; Santos, Henrique G. dos. Elaboração da versão brasileira do Vocabulary of Basic Terms or cataloguing costume. In: Pimentel, Janine; Volpi, Maria C. (org.) Terminologia e catalogação vestuário: percursos interdisciplinares. São Paulo: Pimenta Cultural, 2023.
- LarrubiA, Mylena. **Zuzu Angel: do tropicalismo nacional à moda-protesto**. Pitacos!, fev. 2022. Disponível em:

<https://www.pitacosufrj.com/post/zuzu-angel-do-tropicalismo-nacional-à-moda-protesto>. Acesso em: 02 maio 2024.

Rainho, Maria do Carmo Teixeira. **A cidade e a moda: novas pretensões, novas distinções – Rio de Janeiro, século XIX**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2002.

Ribeiro, Mariana Tagé Verissimo; MESQUITA, Cristiane. **Design de moda e brasilidade: da indumentária colonizada à expressividade de Zuzu Angel**. São Paulo, 2015.

Rui, Rodrigo. **Tecendo uma “revolução”: a moda-política de Zuzu Angel**. História da Ditadura, maio de 2022. Disponível em: <https://www.historiadaditadura.com.br/post/tecendo-uma-revolução-a-moda-política-de-zuzu-angel#:~:text=Zuzu%20Angel%20passou%20a%20ser,do%20Brasil%20para%20o%20mundo>. Acesso em: 22 jul. 2024.

Salles, Manon. **Acervos de moda como patrimônio cultural no Brasil: um balanço das iniciativas na última década**. Anais do I Seminário Moda: uma abordagem museológica, p. 54, 2018. Disponível em: [https://rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/handle/20.500.11997/9164/Anais\[revisado\]_ISBN.pdf?sequence=1#page=54](https://rubi.casaruibarbosa.gov.br/bitstream/handle/20.500.11997/9164/Anais[revisado]_ISBN.pdf?sequence=1#page=54). Acesso em: 13 maio 2024.

Sant’anna, Mara Rúbia; RECH, Sandra Regina. **Brasil: 100 anos de moda - 1913 a 2013**. Florianópolis: UDESC, 2014.

Senna, Dandara. **Representação descritiva em acervos de moda: a experiência do Instituto Zuzu Angel**. Disponível em: <https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/24474/DANDARA%20SENNNA%20%282018%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 13 maio 2024.

Taleb, Alexandre. **Moda masculina: confira a história desde a antiguidade até o século XXI**. 2020. Disponível em: <https://www.alexandretaleb.com.br/historia-da-moda-masculina/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

Umbelino, Ana Carolina de Freitas. **O acervo de indumentária do Museu Casa da Hera: proposta de catálogo**. 2016. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/27755>. Acesso em: 13 maio 2024.

Vieira, Monica Bretanha Mendonça. **A Construção de interfaces entre o design de Zuzu Angel e a arte brasileira**. 2022. Dissertação de mestrado em História da Arte, Patrimônio e Cultura Visual. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2022.

Zuzu Angel. [Filme]. Brasil/2006. Direção: Sérgio Resende. Duração: 108 min.

APÊNDICE

Data / hora	Você é estudante de Moda / Design de Moda?	Onde você estuda?	Você conhece alguma coisa sobre Zuzu Angel?	Assinale quais dessas opções você associa a Zuzu Angel:	De onde você já ouviu falar sobre Zuzu Angel?	O que você conhece da HISTÓRIA DE VIDA dela?	O que você conhece sobre o TRABALHO dela?	Se você precisasse de fazer uma pesquisa sobre o trabalho dela, o que gostaria de descobrir?
4/16/2024 13:13:38	Sim	ufg - fav		Não conheço a Zuzu Angel		Nada	Nada pelo nome	onde ela começou
4/16/2024 13:52:49	Sim	UFG		Moda brasileira, Design, Ditadura Militar, Assassinato	No filme sobre ela	Seu filho era militante na época da ditadura e ela teve uma incessante busca em saber qual o paradeiro de seu filho	Pouco	Qual seu impacto no mundo da moda
4/16/2024 14:00:07	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Costura, Estamparia, Trabalho artesanal, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto, Tortura	Na faculdade e vi o filme	só oq é mostrado no filme	conheci algumas peças, materiais e temas	mais da sua fonte de inspiração
4/16/2024 14:11:22	Sim	UFG		Não conheço a Zuzu Angel	Não conheço	Nada	Nada	Informações básicas gerais
4/16/2024 16:09:22	Sim	UFG		Moda brasileira	Em sala de aula	Nada	Nada	Vida e obra
4/16/2024 16:54:44	Sim	UFG		Moda brasileira, Ativismo, Ditadura Militar	na faculdade	busca pelo filho assassinado durante a ditadura	modelos inovadores com renda, chita e cores	de onde tirava inspiração pra criar
4/16/2024 23:30:42	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Costura, Desenho, Design, Estamparia, Trabalho artesanal, Bordados, Representações regionais, Ativismo, Ditadura Militar, Desfiles, Protesto, Internacionalidade, Tortura, Perseguição, Assassinato	particpei de uma peça sobre a ditadura militar, a história dela foi uma das que eu estudei para escolher o depoimento	sei que o filho dela foi morto pela ditadura e a partir disso ela se aproximou mais dos discursos e atos militantes da época	foi uma das primeiras estilistas brasileiras a ter fama no exterior e aplicou na sua coleção símbolos de resistência	as origens dela
4/17/2024 19:33:31	Sim	UFG - FAV		Não conheço a Zuzu Angel	Não conheço a Zuzu Angel	Não conheço	Não conheço	Qual o diferencial do trabalho dela.
4/18/2024 12:49:14	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade	Faculdade	Até o momento nada	Nada	Sobre sua vida, e história na moda
4/18/2024 16:59:31	Não							
4/18/2024 17:03:17	Sim	FAV UFG		Moda brasileira, Moda decolonial, Costura, Estamparia, Trabalho artesanal, Bordados, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto	Não me recordo	Foi uma estilista mineira conhecida por sua moda de protesto à ditadura militar	Pouco. A estampa com anjinhos é o que me recordo.	Quais os impactos do trabalho dela na moda atual
4/19/2024 17:59:49	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Costura, Desenho, Estamparia, Tecidos Naturais, Trabalho artesanal, Ativismo, Ditadura Militar, Desfiles, Protesto, Internacionalidade, Tortura, Perseguição, Assassinato	Conheci ela por um filme que contava sobre sua luta com o filho na ditadura militar.	Seu filho foi assassinado pela ditadura, ela lutou para encontrá-lo por muito tempo, fez desfiles de protesto, era amiga da Elke Maravilha, o barulho que ela fazia pela morte do filho incomodou a ditadura e ela foi morta em um "acidente"	Um desfile com bordados de protesto.	Sobre mais trabalhos estéticos dela.
4/20/2024 11:42:59	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Costura, Modelagem, Design, Estamparia, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto, Fama, Tortura, Assassinato	No curso de Moda.	Sei que ela ficou muito conhecida por usar a moda como forma de protesto ainda mais depois do desaparecimento e morte do seu filho durante a Ditadura Militar.	Ela foi uma estilista brasileira que representou a brasilidade em suas peças, ficando conhecida nacionalmente e internacionalmente.	Sua relevância e trabalho.
4/22/2024 21:34:10	Sim	ufg		Moda brasileira, Brasilidade, Desenho, Design, Ativismo, Protesto, Tortura, Perseguição, Assassinato	Na faculdade	Sei do filho que é desaparecido político e um pouco do seu design	não conheço	Sobre sua expressão artística e política

Data / hora	Você é estudante de Moda / Design de Moda?	Onde você estuda?	Você conhece alguma coisa sobre Zuzu Angel?	Assinale quais dessas opções você associa a Zuzu Angel:	De onde você já ouviu falar sobre Zuzu Angel?	O que você conhece da HISTÓRIA DE VIDA dela?	O que você conhece sobre o TRABALHO dela?	Se você precisasse de fazer uma pesquisa sobre o trabalho dela, o que gostaria de descobrir?
4/22/2024 21:34:24	Sim	ufg		Moda brasileira, Brasilidade, Estamparia, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto, Tortura, Assassinato	na faculdade	não	pouco	sobre suas motivações e processos criativos
4/22/2024 21:34:38	Sim	UFG		Moda brasileira, Costura, Bordados, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto, Internacionalidade, Tortura, Perseguição, Assassinato	Dentro da universidade na aula da matéria estudos da cultura visual	Conheço desde o início da sua carreira, a morte de seu filho, a transformação que isso teve nas suas criações, o seu ativismo até a sua morte	Sei que trabalhou com bordados e roupas que eram consideradas seguras/dentro do padrão até o momento em que seu filho morreu e ela descobre que ele foi torturado	O que ela pensava na hora de criar, quem eram suas inspirações
4/22/2024 21:52:18	Sim	UFG		Não conheço a Zuzu Angel	Não conheço	Não conheço	Não conheço	Não conheço
4/23/2024 22:10:02	Sim	Ufg		Não conheço a Zuzu Angel	Nunca ouvi falar	Não conheço	Não conheço	Quem é e que tipo de moda que ela faz
4/23/2024 18:30:59	Sim	UFG		Moda decolonial, Internacionalidade, Fama	Não conheço, pesquisei no google agora	Sei que foi ativista	Nada, mas busco saber	Mais sobre sua história de vida
4/24/2024 11:09:00	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Design, Ativismo, Ditadura Militar, Protesto, Internacionalidade, Tortura, Perseguição, Assassinato	Em aulas sobre ditadura militar no ensino médio em aulas sobre história da moda no Brasil na faculdade	Se lembro correto, o filho dela foi perseguido e morto durante a ditadura militar	Acho que ela fez um desfile fora do Brasil que denunciava a ditadura fora do Brasil. Mas não sei sobre design das peças delas	Como eram as peças, materiais, relações com outros artistas e estilistas. Acessibilidade de preço da marca, visibilidade no Brasil e fora, envolvimento sociais e história de vida dela
4/24/2024 19:59:38	Sim	UFG		Moda brasileira, Brasilidade, Costura, Modelagem, Estamparia, Ativismo, Ditadura Militar, Desfiles, Protesto, Internacionalidade, Tortura, Perseguição, Assassinato	Na faculdade.	Sim.	Conheço a parte muito relacionada a história de vida, principalmente as roupas de protesto após o desaparecimento de seu filho.	Sobre as técnicas dela sem suas roupas, as ideias, os desenhos, quais tecidos ela mais usava, qual o tipo de costura, quais editoriais ela fazia, a diferença do antes e depois do desaparecimento do filho. Acredito que conhecemos muito a história dela, mas eu queria muito ver um acervo grande de seu trabalho
7/14/2024 21:46:11	Não							

SILVA, Brenda Giovana da. **Pesquisa de TCC sobre a Zuzu Angel. 2024.** Planilha mostrando o resultado da pesquisa tipo survey realizada através do Google Forms. Disponível em: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/126VYPU8nFBPMiJCaeloJGQP39OQXlOsAdN7cTMiQOK4/edit?usp=sharing>. Acesso em: 04/12/2024.